

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОДНА ИЗ ФОРМ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Холбекова Сайёра

*Академический лицей Ферганского филиала Ташкентского
университета информационных технологий
Фергана, Узбекистан*

Аннотация: В данной статье показано, что дистанционное образование является одним из видов непрерывного образования, социально значимые задачи дистанционного образования и удобство данной образовательной системы в формировании у обучающихся знаний, умений и навыков, а также преимущества дистанционного обучения. использования информационных технологий в системе образования.

Ключевые слова: дистанционное образование, информационные технологии, международные информационные сети, образовательные реформы, средства информации.

Повышение эффективности образования является серьезной задачей в любой действующей образовательной системе. Для этого требуется, чтобы каждый учитель был знаком с наиболее эффективными новыми педагогическими технологиями и информационными технологиями преподавания своего предмета, и регулярно повышал свою профессиональную квалификацию, постоянно изучая и применяя инновации в этой области. Известно, что повышение качества и эффективности образовательного процесса является основой нашего будущего развития. Для этого каждому родителю, учителю и тренеру необходимо в первую очередь видеть человека

в лице каждого ребенка. Исходя из этого простого требования, мы должны признать, что главная цель и задача образования должны состоять в том, чтобы воспитать наших детей совершенными людьми, обладающими способностью самостоятельно и широко мыслить. Это требует, чтобы работа по обучению и обучению осуществлялась в гармонии.

В настоящее время развиваются компактные и недорогие ноутбуки, нетбуки, айфоны и смартфоны. Поэтому интерес и спрос на использование таких средств в образовательном процессе возрастает. Дистанционное обучение – это процесс, который осуществляется с помощью этих технологий. Подключение образовательных учреждений нашей республики к сети Интернет создало возможность организации и проведения курсов дистанционного обучения в нашей стране.

Дистанционная образовательная технология представляет собой совокупность средств, форм и методов общения с человеком в процессе самостоятельного, но контролируемого приобретения заданных знаний. Ее основным звеном являются средства телекоммуникаций и средства их доставки. Они используются для обеспечения следующих процессов обучения:

- важные, необходимые учебные и учебно-методические материалы;
- обратная связь между учителем и учеником;
- обмен информацией, управляемой в системе дистанционного образования;
- доступ к международным информационным сетям, а также общение с зарубежными пользователями в системе дистанционного образования.

Дистанционное образование является одной из форм системы непрерывного образования, обеспечивающей право личности на получение образования, а также создающей равные возможности для обучающихся в получении образования в любом регионе страны. Также такое образование позволяет человеку получить основное или дополнительное образование, не

отрываясь от работы. Кроме того, дистанционное образование решает следующие социально значимые задачи:

- повысить уровень грамотности общества и качество образования;
- удовлетворение потребности населения в образовательных услугах;
- удовлетворение потребности страны в квалифицированных специалистах и др.

Система дистанционного образования имеет особое значение для системы образования нашей страны в развитии следующих процессов:

- продолжить реформы в сфере образования;
- формирование потребности населения в образовательных технологиях;
- осуществление изменений, служащих развитию международных отношений;
- появление и быстрое развитие качественных, новых технических средств обмена информацией между участниками образовательного процесса;
- развитие международной интеграции в сфере образования.

Удобство дистанционного обучения для студентов заключается в том, что они не посещают регулярно занятия в форме лекций и семинаров, а работают и учатся в удобное для них время, место и уровень. Каждый учащийся может учиться столько, сколько необходимо для освоения предмета и сдачи необходимых тестов по выбранным курсам.

В системе дистанционного образования на преподавателя возлагается координация учебного процесса, разработка и адаптация преподаваемого предмета, консультирование по составлению индивидуальных учебных планов, руководство образовательными проектами и другие подобные задачи.

Контроль усвоенных знаний, квалификации и навыков обучающихся осуществляется с соблюдением сроков и периодов, указанных в расписании учебного процесса. Для официального контроля предусмотрены виды представления промежуточных, выпускных и выпускных работ. Но в зависимости от хода процесса допускается использование суточного, текущего и других видов контроля при условии обеспечения контроля в сети.

Промежуточный контроль осуществляется согласно расписанию учебного процесса, а учебная деятельность каждого студента отслеживается и контролируется в режиме онлайн.

По окончании обучения студенты, успешно сдавшие промежуточные испытания, будут сданы итоговому тесту. Помимо итогового контроля уместно представить дипломную работу. Предусматривается, что через сеть будут осуществляться такие мероприятия, как выдача студентам соответствующих документов об окончании курса.

Одним словом, внедрение дистанционного образования создает возможность создать единое информационное пространство в сфере образования и оперативно доносить информацию до обучающихся, эффективно использовать материально-техническую и учебную базу образовательных учреждений, а обучающимся служит для объективной оценки знаний и повысить эффективность обучения.

Список использованных источников:

1. Закон «Об образовании». 23 сентября 2020 г.
2. Реформы, успехи и признания в области образования. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции, 2012
3. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
4. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
5. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.
6. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
7. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).

8. Тухтаева, К. Д. (2020). SEMANTIC ANALYSIS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES WITH THE NAMES OF VEGETABLES AND FRUITS. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI-3).